

XUDOYORXONNING BIRINCHI HUKUMRONLIK DAVRI

Rustamov Umidjon

Farg'ona Davlat Universiteti Tarix fakulteti 4-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8028258>

Annotatsiya. O'zbekistonning ko'p ming yillik tarixida Qo'qon xonligi alohida ahamiyatga ega bo'lgan davlat sanalgan. Xonlik tarixiga nazar tashlansa, unda xonlikning tashkil topishidan boshlab, so'nggi kunlarigacha murakkab siyosiy jarayonlar, keskin ijtimoiy va iqtisodiy vaziyatlar hukm surganligini ko'rish mumkin. Shunga qaramay, xonlik O'rta Osiyodagi boshqa xonliklarga nisbatan o'ziga xos nufuzga va strategik mavqega ega davlat hisoblangan.

Ushbu maqolada shubu xonlikning so'ngi hukmdori Xudoyorxonning Musulmonqul tomonidan taxtga olib kelinishi va birinchi hukumronlik davri haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar. Qipchoqlar, qirg'izlar, Musulmonqul, Mallaxon, qipchoqlar qirg'ini, saroy fitnalari, "Muntaxab at-tavorix", "Tarixi Shohruxiy", "Ansob us-salotin", "Tarixi Aziziy", rus bosqinlari

Sheralixon qipchoqlar tomonidan ikkinchi marotaba Qo'qon xonligi taxtiga o'tqazilgandan so'ng deyarli butun hokimiyat Musulmonqul qo'liga o'tdi. Joylardagi boshqaruvga esa qipchoqlardan bo'lgan aslzodlar tayinlana boshlandi. Xususan, Marg'ilonga O'tambiy qipchoq, Namanganga Mirza qo'shbegi [3, 38], Andijonga Ko'r Siddiq, Toshkentga Normuhammad, Xo'jandga Norbaxshi hokim etib tayinlangan bo'lsa, markaziy hokimiyatdagi o'rinlarga ham o'z qabilasidan odamlar tayin qildi. [1, 12] Mirzaolim Mushrif "Ansob us salotin..." asarida yozishicha Musulmonqul har kimni o'z ixtiyoricha hokim qilib tayinlar, iloji tobilsa boshqa xon ko'tarish niyyatida edi. Sheralixon esa nomiga davlat tepasiga qo'yilgandi. Musulmonqulning siyosatidan norozi bo'lgan qizg'izlar xonlikning sharqiy hududlarda, ya'ni O'sh va Oloy tog'lari tarafda isyon ko'taradilar. Isyon ko'targan ko'plab qirg'izlar Modu manzilida to'planib, O'sh va uning atroflariga hujum qiladilar. Bu isyonga bargi qabilasidan Olimbek dodxoh, kasik qabilasidan Saidbek dodxoh, tuylus qabilasidan Po'lat dodxoh va boshqa qirg'iz aslzodalari boshchilik qilganlar. Lekin isyon Musulmonqul tomonidan bostiriladi. Feodallar orasidagi o'zaro kurashlar, Sheralixonga ishonchsizlik qipchoq feodallari orasida fitna uyushtirilishiga sabab bo'ladi. Ular Sheralixonning poytaxtda yo'qligidan foydalanib, 1261/1845-yil Olimxonning o'g'illaridan biri Murodxonni xonlik taxtiga o'tqazadilar.

Bu vaqtda Musulmonqul O'sh viloyatidagi qirg'izlar isyonini bostirayotgandi. Murodxon xon etib ko'tarilganini eshitgan Muhammadnazarbek va Musulmonqullar Qo'qon ustiga bostirib kelib, qirg'izlarni, shuningdek Murodxon va unga xayrixoh bo'lgan Rahmatulloh dodxoh ming, Sotiboldi dodxoh Qosimbek otalik o'g'li, Oxun qorovulbegi, Muhammadkarim xalifa, Lo'li xalifalarni qatl etadi [14, 177].

Musulmonqul Qo'qonga kelishidan avval, qizini Sheralixonning o'g'li Xudoyorxonga turmushga beradi va uni o'zi bilan birga Qo'qonga olib keladi. Musulmonqulning qizini Xudoyorxonga berishida aniq maqsadi mavjud bo'lib, u Xudoyorxonni xonlik taxtiga o'tqazib uning nomidan mamlakatni boshqarmoqchi edi. Bu orada Musulmonqul Toshkentdagi Sarimsoqxonni ham uni xon qilib ko'tarish bahonasida chaqirib olib o'ldirtiradi. Natijada taxtga davogar sifatida faqat Xudoyorning o'zi qoladi.

Musulmonqul 14 yoshga kirgan Xudoyorxonni taxtga o'tkazdi va mingboshilik mansabini egallab oldi. Xudoyorxonning taxta o'tirishi "Muntaxab at-tavorix"da quyidagicha bayon qilinadi: "Alqissa, qipchoqiya jamoasi 1260 yili shanba kuni qaytadan Xo'qand mamlakatini

bosib olib, ko'ngillarini Murodixonan tinchitgach va xotirini o'ldir-o'ldir ishlaridan jam qilgach, ertasi kuni Xudoyorxon ibn Sheralixonni otasiga o'xshatib, taxtga qo'g'irchoq xon sifatida o'tkazdilar va uning nomiga tanga zarb etib, xutba o'qitdilar. O'zlari esa qanday shaklida lozim topsalar, shu bo'yicha amal qilib, ul nozanin o'lka ustidan farmon yurgizishga kirishdilar." [2, 693]

Musulmonqul Xudoyorxonning yoshligidan foydalanib mamlakatni deyarli o'zi boshqardi. Umuman Xudoyorxon davrida O'rda siyosiy intrigalar maydoniga aylanadi. Asosiy o'yinchi qipchoq boshlig'i Musulmonqul bo'lib, u butun hokimiyatni o'z qo'lga olishga intilgan. Musulmonqul tufayli qipchoqlarning faoliyati kuchayib, deyarli markaziy hokimiyat to'liq ushbu etnik guruh qo'lga o'tadi. Musulmonqul hatto ba'zi viloyatlarga ham yuqori mavqega ega bo'lgan qipchoqlarni hokim etib tayinlaydi. Xudoyorxonning birinchi xonligi davrida ikkita kuch – o'troq aholi va ko'chmanchi turkiy qabilalar o'rtasida hokimiyat uchun kurash xonlikning asosiy muammosiga aylandi.

Kun, Petrovskiy, Xoroshxinlar Musulmonqul vakili bo'lgan qipchoqlar ko'p hollarda xonlikda siyosiy hokimiyatni qo'lga kiritish uchun fitna uyushtiruvchisi sifatida harakat qilganligi va o'troq aholi vakillarini chetlatib, ayyorlik qilganini ta'kidlaydi.

Yuqoridagi mualliflar to'g'ri ta'kidlaganidek, "qipchoqlarning takabburligi ko'p yillik notinchlik va qonli nizolarning asosiy manbai bo'lib xizmat qilgan.

A.Kunning qayd etishicha, Sheralixon «hozirgi vaqtda ikki dushman tarafdin qaysi biri ustun kelganiga qarab» sartlar yoki qipchoqlar qo'lida doim o'yinchoq bo'lib qolgan.

Inqilobgacha bo'lgan ko'pgina mualliflarning fikricha, qipchoq elitasi va Musulmonqulning o'zining xatti-harakatlari qipchoqlarning yo'q qilinishiga olib kelgan. Darhaqiqat, ko'rib chiqilayotgan davr tarixiy adabiyotida rusiyabon mualliflar qipchoqlar tomonidan xon yoki alohida beklarni almashtirish maqsadida uyushtirilgan ko'plab faktlarni keltiradilar.

XIX asrning 50-yillari Qo'qon xonligi uchun ichki siyosiy bo'hronlarning eng kuchaygan jarayonlari bilan boshlandi. Birinchidan, Sayyid Muhammad Xudoyorxon 1844 yildan buyon taxtga egalik qilib kelayotgan bo'lishiga qaramay, hokimiyatni to'laligicha o'z qo'lga ololmagan edi. Biroq Xudoyorxonni layoqatsiz xon edi deyish noto'g'ri bo'ladi. Dastlabki yillarda Musulmonqul mingboshi va qipchoq amaldorlarining saroydagi kuchli ta'siri uning mustaqil ravishda taxtni boshqarishiga yo'l bermagan bo'lsa, keyingi yillarda o'zaro taxt talashishlar va unga nisbatan umumiy norozilikning oshishi bu imkoniyatlarni yo'qqa chiqargan edi. Bu holni uning hukmronlik yillarida xonlikning turli hududlarida ro'y bergan qo'zg'olonlar, norozilik harakatlarida ham kuzatish mumkin edi. [3, 41-51]

Ikkinchidan, XIX asrning 50-yillariga kelib, Rossiya imperiyasining xonlikka nisbatan bosqinchilik yurishlariga qarshi kurashga ham yetarli e'tibor berilmaganligi va siyosiy hamda harbiy o'zgarishlar bosqinchilikning kengayib ketishi va jiddiy tus olishiga, pirovard natijada esa xonlikning halokatga uchrashiga olib kelgan edi. Chunki Rossiya imperiyasi O'rta Osiyoni bosib olish va uni mustamlakaga aylantirishda eng asosiy e'tiborni hozirgi Qozog'iston hududlarini butunlay bosib olishda katta to'siq va jiddiy raqib bo'lib turgan Qo'qon xonligini bo'ysundirishga qaratgan edi [8, 47].

Xudoyorxon hukmronligi yillarida yuzaga kelgan sharoitda boshboshdoqlik, taxtga bo'ysunmaslik va markaziy hokimiyatga itoatsizlik kuchayib ketdi, yirik mansab va vazifalarni egallagan qabila-urug' zodagonlari esa, Mirzo Olim Mushrifning ta'kidlashicha, «...hamisha fitnajo'ylikg'a mubtalo bo'ldilar». [3, 49] Yuzaga kelgan siyosiy vaziyatga tarixchi Mullo Niyoz

Muhammad Movarounnahrning musulmon viloyatidagi dastlabki darvoza – Oqmasjid xonlarning beparvoligi va mas’uliyatsizligi oqibatida qo’ldan boy berildi, deya baho bergan edi. [4, 199, 200]

XIX asrning 50–yillarida Qo’qon xonligidagi siyosiy vaziyatning keskinlashuviga asosiy sababchilardan biri bo’lgan Musulmonqul mingboshi qipchoq-qirg’iz zodagonlari ko’magida o’zining saroydagi avvalgi mavqeini tiklash uchun qattiq kurash olib boradi. [12, 41-51] Bu kurashga har ikki tomondan eng kuchli mavqega ega harbiylar va amaldorlar qatnashadi. Bunda ayniqsa Musulmonqulga qarshi Farg’ona va Toshkent zodagonlarining ittifoqi faol ishtirok etadi. 1852 yil Musulmonqulning Toshkentga qilgan harbiy yurishi mag’lubiyat bilan nihoyalandi va u qolgan-qutgan askarlari bilan Chotqol tog’lariga chekinadi.

Qo’zg’olonchilar bilan bo’lib o’tgan qattiq janglardan so’ng Xudoyorxon ularni mag’lubiyatga uchratadi va Musulmonqulni hamda qo’zg’olonda ishtirok etgan ko’plab kishilarni qatl qildiradi. Bu voqealar tafsiloti haqida manbalarda quyidagi ma’lumotlarni o’qish mumkin: «Musulmonqul Andijon yaqinidagi Bilqillama mavzesida qo’lga tushirilgach, Qo’qonda dorga osildi. Uning murdasi xuddi o’g’rilarning murdasi kabi uch kun dorda osilib turdi. Keyin esa shaharlarda va boshqa joylarda qipchoqlarni ommaviy qirg’in qilish boshlandi, hatto xomilador ayollarni ham o’ldirdilar». [9, 73, 74]

Musulmonqul qatlidan so’ng Xudoyorxon tomonidan chiqarilgan maxsus farmon asosidagi qipchoqlarning qirg’ini jarayoni Muhammad Aziz Marg’iloniyning asarida quyidagicha bayon etiladi: “Xudoyorxon odamlari nomi qipchoq bo’lgan kattayu kichikni tutib oldi. Ba’zi qipchoqlar o’zlarini bu jamoaga mansub emasligini aytadilar. Shunda ularga “bug’doy” so’zini qaytarib aytishlarini talab qiladilar. Agarda “bug’doy” so’z to’g’ri talafuz qilinsa, kishi ozod qilinar, “buday” deb qaytarilsa darrov ushlab olinardi, chunki bu so’zni qipchoq to’g’ri aytolmas edi” [5, 73]

Shu tariq xonlikda qipchoqlar qirg’ini yuz berdi va 1953-yildan boshlab Xudoyorxon hokimiyatni mustaqil boshqara boshladi.

S.M.Duxovskiyning qayd etishicha “Xudoyorxonning mustaqil hukumronligi (1853-1858) advrida xonlikda aholiga hech qanday g’amxo’rlik va yordam ko’rsatilmay, xalqning talab va ehtiyojlariga butunlay e’tibor ko’rsatilmay, aksincha, ularga jabr-zulm qilinardi” [10, 75].

Musulmonqulning o’limi va qipchoqlarning qirg’in qilinishi bilan vaziyat bir muncha yumshagandek bo’ldi. Biroq, bir tomondan xonlikdagi ichki kurashlar va ikkinchi tomondan chor Rossiyasining mustamlakachilik maqsadidagi harbiy bosqinchilik tajovuzlari (1953-yilda Oqmasjid rus qo’shinlari tomonidan egallandi) tufayli iqtisodiy ahvol og’irlashdi va bu eng birinchi navbatda davlat va hokimiyat egasi sifatida Xudoyorxondan umumiy norozilikning kuchayishiga sabab bo’ldi. Xonlik fuqarosi keyingi yillarda soliqlarning haddan oshiq ko’payganligidan norozi bo’lsa, yuqori tabaqa vakillari va saroy zodagonlari Xudoyorxonning davlat boshqaruvi ishlaridan siyosiy vaziyatni to’liq o’z qo’liga ola olmaganligidan norozi bo’lgan edilar. XIX asrning 40 – 60 yillarida Qo’qon xonligida ro’y bergan siyosiy vaziyatga baho berar ekan, H.Ziyoev shunday ta’kidlab o’tadi: «... o’zaro urushlarning tinimsiz davom etishi va taxtga nobop shaxslarning o’tirishi oqibatida xonlik har jihatdan chuqur inqirozga uchradi. Og’ir ahvolga qarshi xalq g’alayonlari ko’tarildi». [7, 33,34]

XIX asrning 50–yillariga kelib Qo’qon xonligining ko’chmanchi qozoqlar yashaydigan hududlarida, shuningdek Turkiston, Chimkent va boshqa o’troq aholi yashaydigan hududlarida soliqlarning miqdori oshirib yuboriladi. Xonlikning soliq siyosatiga qarshi

noroziлик harakatlaridan biri 1858 yil Toshkent bekligiga qarashli hududlarda bo'lib o'tgan edi. Toshkent hokimi Mirzo Ahmad qo'shbegi Chimkent, Turkiston va Avliyootada yashovchi aholidan odatdan tashqari barcha chorva mollariga soliq to'lanishi hamda turmushga chiqayotgan har bir qiz uchun bir tillodan soliq joriy qilinganini ma'lum qilganda, norozi bo'lgan xalq qo'zg'olon ko'taradi. Bundan tashqari manbalarda yozilishicha, Toshkent hokimi bo'lib turgan Mirzo Ahmad qo'shbegi amalda mustaqil boshqaruvni amalga oshirib, zulm va zo'ravonlikni haddan oshiradi. Ayniqsa, soliq siyosatida shafqatsiz yo'l tutadi.

Xattoki, qush puli, ko'k puli kabi mayda soliqlarni yig'ish jarayonida soliq to'lay olmaganlardan yosh o'g'li yoki qizini soliq sifatida to'lashga ham majbur qiladi. [12, 51] Bu esa yuqorida ta'kidlanganidek, faqat Mirzo Ahmad qo'shbegidagina emas, balki davlat rahbari sifatida Xudoyorxonidan ham umumiy norozilikning oshishiga olib kelgan edi.

Mazkur qo'zg'olonning sabablarini tarixchi Muhammad Yunus Toib xalqning amaldorlar siyosatidan, xususan, Normuhammad parvonachi hamda Mirzo Ahmad qo'shbegi zulmidan sabr kosasi to'lganligida va Xudoyorxonning beparvo hamda fuqarolar holidan g'ofil ekanligida, deb ko'rsatadi. [6, 16]

Tarixchi va davlat mansabdori bo'lgan Abu Ubaydullo Toshkandiyning yozishicha, Mirzo Ahmad qo'shbegi tomonidan ko'plab soliqlarning solinishi va zulmning haddan ortishi natijasida xalq ommasining noroziligi kun sayin kuchayib boradi. Hatto soliqchilar zakot va hiroj yig'ish uchun qo'shin bilan chiqadigan bo'ldilar. 1857 yil Avliyoota atrofida yashovchi aholidan soliq yig'ish ishlarida Abu Ubaydulloning o'zi ham ishtirok etgan. Bu qo'zg'olonga Xudoybergan ibni Boyit Bahodur boshchilik qilgan edi.

- «Dashti Qipchoqning, - deb yozadi Muhammad Solih, - turli chekkalarida yashovchi qabila va urug'lar o'zaro birlashib, Qo'qon xonligining va ayni vaqtda Toshkent bekligining tasarrufidan chiqqanliklarini e'lon qildilar. Ular soliqchilarga bir dirham u yoqda tursin, bir fulus ham to'lamadilar. Aksincha, Dashti Qipchoqning Turkistongacha bo'lgan hududlari qo'zg'olonlar va tartibsizliklar iskanjasida qoldi».

Yuzaga kelgan vaziyatning sabablari haqida boshqa manbalarda mutlaqo boshqacha talqindagi ma'lumotlar uchraydi. Masalan, L.Sobolevning ko'rsatishicha, Oqmachitning qo'ldan ketishi oqibatida Xudoyorxon xonlikning shimoliy hududlarida alohida boshqaruvni joriy etadi va hokimlik vazifasiga o'zining eng yaqin amaldorlaridan biri Mirzo Ahmad qo'shbegini qo'yadi. Unga vakolat topshirar ekan, Xudoyorxon «ruslar ta'siri va hukmronligi ostida bo'lgan barcha ko'chmanchilarni talon-taroj etish va qatl etish»ni alohida tayinlaydi. Buning oqibatida esa «xonlikning barcha shimoliy hududlari qo'zg'olonlar girdobida qoldi». [11, 152]

Mirzo Ahmad qo'shbegi qo'zg'olonni bostirish uchun qo'shin bilan Olma otada to'xtadi va bu vaqtda Pishpakda turgan yirik qo'zg'olonchilardan biri So'fitoy biyga qarshi besh ponsot boshchiligida qo'shin jo'natdi. Biroq yuborilgan qo'shin mag'lubiyatga uchradi. Qozonilgan g'alabadan ruhlangan qo'zg'olonchilar bu vaqtda Avliyo otaga qaytib kelgan Mirzo Ahmadni shahar ichiga qamab, qamal qildilar. Qamalda arg'un, dug'lat, barlos, qo'ng'irot, beshtamg'ali, sanchqli, sirg'ali, qora qalpoq va boshqa urug'lar ishtirok etadi. Toshkent hukumatining vaziri Mirzabiy boshchiligida Chimkent atroflariga zakot yig'ish uchun yuborilgan qo'shin sirg'ali, qo'ng'irot va boshqa urug'lar tomonidan mag'lubiyatga uchratiladi. Mirzabiyning o'zi va yaqin amaldorlari esa to'qnashuvlarda halok bo'ladi. [12, 52] Xonlikning shimoliy hududlarida shunday ahvol yuzaga kelib qoldiki, hech bir lashkarboshi bu yerga kelishni istamay qoldi.

Xudoyorxon qo'zg'olonni bostirish va qo'zg'olonchilar tomonidan Avliyootaga qamab olingan Mirzo Ahmad qo'shbegini qutqarmoq uchun darhol Shodmonhoji mingboshi va o'zining akasi Mallabek boshchiligida qo'shin jo'natadi. Qo'zg'olon Mallabekning tadbirkorlik bilan yo'l tutishi, ya'ni qo'zg'olonchilar qo'ygan shartlarni bajarishni zimmasiga olganligi natijasida bostiriladi va yurtda tinchlik o'rnatiladi. Shodmonhoji mingboshi esa Toshkentga hokim etib tayinlanadi. [13, 212] Yuqoridagi voqealardan so'ng Xudoyorxon va uning hukumatiga bo'lgan ishonchsizlik oshib ketadi. Bu vaqtda Buxoro amiri Nasrullo O'ratepani qamal qilib, qo'qonliklarni mag'lubiyatga uchratadi va Xo'jandga yurish qiladi.

Biroq, amirning yurishi shahar hokimi Yoqubbek Badavlat tomonidan to'xtatiladi va amir chekinishga majbur bo'ladi. Bu voqealardan so'ng Mallabek xonning akasi sifatida eng nufuzli amaldorlardan Mirzo Ahmad qo'shbegi va Do'stmuhammad dasturxonchilarni Xudoyorxonning yurt va fuqaro holidan bexabar va g'ofil bo'lishida asosiy aybdorlar hisoblab, ularni qatl qilmoqchi bo'ladi. Biroq boshqa amaldorlarning aralashuvlaridan so'ng o'z fikridan qaytib, odamlari bilan Qo'qondan chiqib Andijonga ketadi [6, 214-217].

Mallabekning bu ishi Xudoyorxonda norozilik uyg'otib, bosh vazirning aralashuvi bilan esa qatlg hukm qilindi. Aynan shu sabab yirik davlat amaldorlari va bir qator qirg'iz - qipchoq jamoalari va urug'lari boshliqlarining Mallabekka xayrixohligini yanada kuchaytirib yubordi. Andijonda Mallabek boshchiligidagi guruh Xudoyorxonni taxtdan ag'darib, taxtni egallash rejasini amalga oshirishga kirishadi. Bu yerdan Mallabek o'zining eng ishonchli kishilaridan biriga aylangan Mullo Aliqulining maslahati bilan O'shga keladi. U O'shda Olimbek dodxoh, Sayidbek dodxoh va boshqa nufuzli kishilar bilan ittifoq tuzib, hokimiyatni o'z qo'lga olish va mamlakatda tartib o'rnatish fikrida ekanligini aytadi. Bu yerda bir qancha maslakdoshlar orttirib, harbiy kuchga ega bo'lgan Mallabek yana qaytib Andijonga, Toshloq mavzesiga keladi va bu yerda Aliqulining hovlisida xonlik rutbasiga ko'tariladi. Ular shu yerda turib hokimiyatni egallash uchun tayyorgarlik ko'ra boshlaydilar.

Mallaxonning bu harakatini davlatga qarshi siyosiy jinoyat yoki siyosiy fitna sifatida, islom diniga va qonunlariga mos kelmaydigan hamda shariat yo'l qo'ymaydigan bir harakat deb ham baholash mumkin, biroq, yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rinadiki, Mallaxon yurtida tartib o'rnatish, saroydagi boshboshdoqliklarni tugatish, o'zaro fitnalarga barham berib, kuchayib borayotgan Rossiya imeriyasining bosqinchilik tajovuzini oldini olish maqsadida hokimiyat uchun kurash olib borgan. Uning bu maqsadini ko'pgina amaldorlar va davlat arboblari, din peshvolari ham qo'llab quvvatlagan edilar. Biroq, Mallaxonning taxt uchun kurash olib borishi va taxtga kelishi ilgari hokimiyat egalari bo'lib, davlat siyosiy boshqaruviga nihoyatda katta ta'sir o'tkazib kelgan qirg'iz - qipchoq zodagonlarining maqsadlari asosida amalga oshirildi, deb qarash noto'g'ri bo'ladi. Garchi bunda katta harbiy kuch va mavqe egalari bo'lgan qirg'iz-qipchoq zodagonlari Mallaxonga yaqindan yordam bergan bo'lsalarda, bu kurash saroydagi hokimiyat uchun intilayotgan kuchlarning o'zaro to'qnashuvi, fitnalar, taxtga bo'ysunmaslik va Xudoyorxon tomonidan fuqarolarning barcha qatlamlari manfaatlarini ko'zlab siyosat yuritilmaganligi, qolaversa bir qancha vaqtlardan buyon taxtni qo'lga kiritishni ko'zlab yurgan Mallaxonning shaxsiy manfaatlari asosida yuzaga kelgan edi, deb ham qarash lozim. 1858 yilda Mallabek Aliquli yordami bilan ayni damda Buxoro amiriga qarshi jangda bo'lgan So'fibek va Shohmurodlarning yo'qligidan foydalanib, ularning hukmi ostida bo'lgan Andijon va Marg'ilonni qo'lga kiritadi. Keyingi yurishlar Qo'qonni egallashga qaratiladi va 1858-yil 25-oktabrda aka - uka o'rtasidagi jang Samonchi mavzesida bo'lib o'tadi. Mallaxon bu jangda

g'alabaga erishadi va bir necha kunlik qamaldan so'ng, Qo'qonni egallaydi. Mallaxonning bu g'alabasi va taxtni egallashi Toshkent hokimi Sulton Murodbek, O'tamboylar qo'shbegi, Andijon hokimi So'fibek hamda quramaliklar tomonidan muborakbod etiladi va uning qonuniy taxt egasi bo'lganligi e'tirof etilib, Mallaxonga o'z tobeliklarini bildiradilar. Xudoyorxon esa o'zini qo'llab-quvvatlovchi kuch qolmaganligi tufayli Buxoro amiri huzuridan panohtopadi. Mallaxon taxtga o'tirgach, birinchi navbatda xonlikda tartib o'rnatishga va xon hokimiyatini kuchaytirishga kirishadi. Davlatni boshqarishda Mallaxon qattiq siyosat yuritadi. Bu haqda tarixchi Mirzo Olim Mushrif, - «[Mallaxon] chunon tez va siyosatlik bo'ldi va andak bahona birlan yetmish besh taxta urdirar erdi. Mardumni qo'rqitib oldi, sipoh va fuqaro doim vahmu-harosda erdilar» - deb yozib qoldirgan edi. [3, 61]

References:

1. Мирзо Олим Махмуд хожи. Тарихи Туркистон. – Т.: «Янги аср авлоди», 2008
2. Мунтахаб ат-таворих: Муҳаммадҳақимхон тўра; форс-тожик тилидан таржима, муқаддима, изоҳлар ва кўрсаткичлар муаллифи Ш.Воҳидов. – Т.: Янги аср авлоди, 2010.
3. Мирзо Олим Мушриф. Ансоб ус-салотин ва таворих ул-хавоқин. (Қўқон хонлиги тарихи). - Т.: Шарқ, 1995
4. Муҳаммад Ниёз Ҳўқандий.Тарихи шоҳрухий // Қўлёзма, №1787.
5. Муҳаммад Азиз Марғилоний. Тарихи Азизий (Фарғона чор мустамлақаси даврида). Нашрга тайёрловчилар, сўзбоши ва изоҳлар муаллифлари: Ш.Воҳидов, Д.Сангирова. – Тошкент: Маънавият, 1999
6. Муҳаммад Юнус Тоиб. Тарихи Алиқули Амирлашкар // Шарқ юлдузи. 1996. №1-2
7. Зияев Ҳ.З. Туркистонда Россия тажовузи ва ҳукмронлигига қарши кураш. -Т.: Шарқ, 1998
8. Зиёев Ҳ.З. Тошкентнинг Россияга қўшиб олиниши. -Т.: Фан, -1967.
9. Гр. Потанин. Показания сибирского казака Максимова о Кокандском владении. ВИРГО, ч.28, СПб., 1860
10. Петровиский Н. Ф. Очерки Кокандского ханства. Туркестанский сборник, т. 75
11. Соболев Л. Краткий обзор положения дел в Коканде. Туркестанский сборник, Т.152.
12. Набиев Р.Н. Из истории Кокандского ханства. – Т.: Фан, 1973.
13. П.П.Иванов. Очерки по истории Средней Азии.. (XVI-середина XIXв.). -М., 1958.
14. Вохидов Ш. (Рец) Бейсембиев Т.К. Тарих-и Шахрухи – как исторический источник. – Алма-Ата, 1987 // ОНУ, 1988. №1.